

SENDI - Seminário Nacional de Distribuição de Energia Elétrica

João Marcus Ramos Bacalhau	Igor Mbreira Dias	Eduardo Dutra Da Silva
EDP DISTRIBUIÇÃO ESPIRITO SANTO	EDP DISTRIBUIÇÃO ESPIRITO SANTO	EDP São Paulo
joao.bacalhau@edp.com	igor.moreira@edp.com	eduardo.dutra@edp.com

Jader Kayque Marques De Campos
EDP São Paulo
jader.campos@edp.com

Índice Teórico de Remanejamento de Subestações (Inter): Uma abordagem elementar baseada na topologia do SDMT e medições históricas

Palavras-chave

ÍNDICE TEÓRICO DE REMANEJAMENTO
PLANEJAMENTO DA EXPANSÃO
SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MÉDIA TENSÃO
CONTINGÊNCIA
SUBESTAÇÕES DE DISTRIBUIÇÃO
CONFIABILIDADE

Resumo

O presente artigo descreve a metodologia para o cálculo de um índice teórico de remanejamento de subestações (Inter), que quantifica a manobrabilidade da rede de distribuição de 15 kV em potenciais cenários de desligamento de uma subestação. A determinação do Inter baseia-se em dados topológicos georreferenciados complementados por medições, dispensando a utilização de cálculos de fluxo de potência. A metodologia é elucidada juntamente com um exemplo prático, e são também exibidos os índices calculados correspondentes às subestações da EDP Espírito Santo e EDP São Paulo. A análise histórica de situações de contingência evidencia a congruência entre o Inter e os valores remanejados de carga em cenários reais. Mesmo sendo uma métrica teórica, o índice de remanejamento de subestações proposto neste artigo reflete adequadamente as condições operacionais da rede, sem a necessidade de cálculos de fluxo de potência. Assim, o Inter proporciona uma compreensão imediata da robustez da infraestrutura da rede, auxiliando na identificação de pontos vulneráveis e orientando decisões de investimento para otimizações no SDMT.

1. Introdução

O sistema de distribuição de média tensão (SDMT) é a "última milha" do sistema elétrico de potência e, portanto, desempenha um papel crucial no transporte de energia dos grandes geradores para os usuários finais e na integração de recursos energéticos distribuídos (RED). O SDMT possui alimentadores tipicamente radiais que se estendem a partir das subestações de distribuição até as cargas. Estes são complexos devido a sua grande extensão, quantidade de equipamentos, variabilidade de características de carga e possíveis reconfigurações (BACALHAU, J. M. R. & FARDIN, J. F., 2020, p.1).

Dado o papel essencial do SDMT no processo de entrega de energia, são necessários investimentos significativos para a sua manutenção e operação, necessitando de um planejamento cuidadoso (TEMRAZ, H. K. & QUINTANA, V. H., 1993, p. 1). Seu planejamento é, portanto, de suma importância para as distribuidoras, pois além de aumentar a capacidade disponível do sistema, garante um fornecimento contínuo, confiável e de qualidade de energia elétrica.

Atualmente, o bem-estar social está intrinsecamente associado ao fornecimento contínuo de energia elétrica, sendo este de responsabilidade das concessionárias. Adicionalmente, a abertura do mercado impõe às distribuidoras a necessidade de aprimorar a confiabilidade do sistema e simultaneamente reduzir custos operacionais. (MIRSAEEDI, H. et al., 2018, p. 1-2). No âmbito do SDMT, a capacidade de reconfiguração e assimilação de cargas em cenários de contingência é fundamental para a melhoria da qualidade do serviço. Essa capacidade é essencial para a manutenção dos índices de Duração Equivalente de Interrupção por Consumidor (DEC) e Frequência Equivalente de Interrupção por Consumidor (FEC), que são mensurados pelas distribuidoras e regulamentados pela Aneel (MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, 2021, p. 55).

Durante as situações de contingência, quanto maior a abrangência da falta, maior o desafio de se reestabelecer o sistema. Por exemplo, um religador no tronco de um alimentador que se abre, tem seu impacto menor que a desconexão completa de um alimentador. Por fim, a perda de um transformador ou até mesmo de toda uma subestação certamente traz um desafio ainda maior no reestabelecimento do fornecimento de energia.

Os equipamentos de proteção e os planos de contingência elaborados pelas distribuidoras atuam de forma a minimizar esses impactos mantendo o mínimo de clientes desconectados pelo mínimo tempo possível. Dentro desse contexto, diversos questionamentos são relevantes como: O quanto a rede de média tensão que atende uma determinada região é manobrável? Pensando numa subestação, por exemplo, é possível calcular qual a parcela da rede dessa subestação seria atendida no caso de uma contingência? Sem dúvida, é possível promover estudos de fluxo de potência de regiões específicas (ou até de toda a área de concessão) para chegar a essa resposta (BORGES, G. P., 2016, p.27-28), mas a cada alteração topológica na rede, a cada entrada de novos equipamentos de proteção ou de novas subestações, esses estudos precisam ser atualizados para refletir a nova realidade. O que de fato ocorre é que com o tempo esses estudos acabam ficando desatualizados. Neste contexto, se torna importante viabilizar um indicador que, empregando exclusivamente os dados cadastrais da distribuidora e sem a necessidade de executar um fluxo de potência ou utilizar ferramentas de simulação, possa sintetizar em uma única métrica a capacidade de resiliência da rede de média tensão frente a contingências significativas, como a falha de uma subestação.

Na literatura científica, diversos estudos têm sido conduzidos para abordar a questão das contingências envolvendo transformadores de subestação. No trabalho apresentado por Xiao et al. (2017), o autor investiga os limites de segurança do sistema diante de contingências simples, levando em consideração as interconexões entre alimentadores no SDMT através de análises de fluxo de potência. Em Wang et al. (2008), é proposto um método rigoroso e eficaz para avaliar a capacidade do sistema de distribuição em cenários de N-1. Concomitantemente, em Xiao et al. (2011), o autor introduz e delinea meticulosamente um conjunto de índices quantitativos denominados capacidade total de fornecimento e seus respectivos índices associados.

Assim, este artigo traz uma proposta de apuração de um índice teórico de remanejamento do SDMT (Inter) que busca indicar o percentual de manobrabilidade da rede de distribuição 15 kV de uma determinada subestação em caso de desligamento da mesma. O Inter é apurado por meio de dados topológicos obtidos da base de dados georreferenciada da distribuidora além de dados verificados de medição ao longo de um período de doze meses. Desta forma, não se faz necessário o cálculo de fluxo de potência. Por fim, é importante enfatizar que estamos diante de um valor teórico que, em termos gerais, ilustra de maneira adequada as condições da rede apesar de não ser capaz de incorporar todos os aspectos técnicos envolvidos no cálculo de fluxo. Não obstante esse valor proporciona uma compreensão ágil sobre a robustez da rede de distribuição, auxiliando na detecção de pontos críticos e colaborando na priorização de ações de investimento voltadas para aprimoramentos do SDMT.

2. Desenvolvimento

2.1 Premissas e considerações gerais

A pesquisa apresentada neste artigo teve como finalidade determinar a viabilidade de quantificar o índice de manobrabilidade da rede de distribuição da EDP. Em resposta a essa questão central, estabeleceu-se uma metodologia culminando na definição do Índice Teórico de Remanejamento (Inter). Na etapa inicial, foram realizadas sessões colaborativas com especialistas envolvidos na expansão e recomposição do SDMT para consolidar abordagens e avaliar o estado atual do conhecimento sobre o tema. Desse processo, emergiram os seguintes requisitos:

- Entende-se que a determinação do índice via fluxo de potência proporciona o resultado mais assertivo. No entanto, ao considerar a totalidade da base de uma distribuidora, este método pode se apresentar como ineficiente, devido à extensão temporal requerida e à complexidade associada às atualizações subsequentes a modificações topológicas. Portanto, é imperativo desenvolver uma metodologia que permita atualizações imediatas, refletindo de forma acurada a configuração atual da rede e com a possibilidade de testar configurações futuras.
- A representação da totalidade da empresa através de um único índice pode não ser eficiente. Para uma análise mais detalhada e produtiva, recomenda-se a segmentação do índice, categorizando-o conforme alimentadores, transformadores e subestações.
- É essencial considerar a topologia da rede de média tensão, incluindo suas características elétricas e dispositivos de manobra.
- Na presença de uma interligação entre dois alimentadores, a capacidade de socorro dessa conexão é influenciada tanto pelas propriedades da rede (cabos e equipamentos) quanto pela carga presente em cada alimentador. Portanto, a integração de dados de medição ao modelo se faz indispensável.
- As flutuações sazonais na carga ao longo do ano podem resultar em intervalos temporais com maior facilidade de manobra da rede, enquanto outros períodos apresentam maiores desafios. Esse fator deve ser incorporado na formulação do índice.

A partir desses requisitos, definiu-se algumas premissas que nortearam o desenvolvimento da metodologia:

- A topologia da rede juntamente com suas características elétricas deve ser adquirida dos bancos de dados empregados nos sistemas técnicos da organização. Dado o ritmo diário de atualização destes bancos, será possível atualizar o índice de remanejamento sempre que desejável com a topologia de rede mais recente.
- Os dados referentes à medição dos alimentadores devem ser extraídos dos sistemas de medição da organização. Para cada alimentador, é imperativo estabelecer um valor mensal de carga que o caracterize de maneira adequada.
- Para uma avaliação abrangente, se faz necessário computar 12 índices de remanejamento, cada um correspondendo a um mês dentro de uma janela de 12 meses. Isso garantirá a inclusão das variações sazonais de carga.
- Como contingência, será considerada a perda de toda uma subestação para o cálculo do índice. Dessa forma o Inter refletirá o percentual de carga de uma subestação que consegue ser remanejado pelo SDMT no caso de perda dessa.
- Os índices mensais serão utilizados para compor um único índice por subestação. Para a EDP, optou-se por utilizar a média dos 12 valores mensais.

2.2 Cálculo do índice de remanejamento

Para determinar o índice de remanejamento de uma subestação, é imperativo completar algumas etapas, incluindo a coleta de informações de medição, a determinação da capacidade disponível para contingência nos transformadores e a determinação das capacidades de transferência de carga entre alimentadores do SDMT. As seções 2.2.1 a 2.2.6 detalham a metodologia para cada insumo requerido, enquanto a seção 2.2.7 apresenta a equação para calcular o índice de remanejamento. Ressalta-se que os insumos, sejam eles medidos ou calculados, são consolidados mensalmente e o indicador final da subestação é a média dos últimos 12 meses.

2.2.1 Carga dos transformadores ($S_{carga}^{TR(i)}$)

Os dados de medição constituem um componente crítico na metodologia de cálculo do Inter. Estes são adquiridos por meio do Sistema de Supervisão e Aquisição de Dados (SCADA), seguido de uma série de verificações e tratamentos para assegurar sua aptidão e coerência para uso.

Após a aquisição dos dados verificados de carregamento dos transformadores, procede-se à análise de picos, anomalias, distorções e manobras que possam afetar a avaliação em regime permanente do SDMT. Duas abordagens são adotadas na identificação de outliers: inicialmente, os dados referentes a manobras conhecidas, registradas pela operação no banco de dados da distribuidora, são utilizados para filtrar situações de contingência dos dados de demanda em MVA dos transformadores. Em seguida, outliers são identificados das curvas de demanda e eliminados utilizando o método boxplot, excluindo dados além do limite superior definido como sendo o terceiro quartil mais uma vez e meia o intervalor entre o terceiro e o primeiro quartil (TUKEY, J.W, 1977, p.39).

Assim, define-se ($S_{carga}^{TR(i)}$) como sendo o máximo carregamento tratado em MVA do transformador i para um determinado mês.

2.2.2 Capacidade disponível dos transformadores ($S_{disponível}^{TR(j)}$)

A capacidade disponível de um transformador j ($S_{disponível}^{TR(j)}$) é calculada pela diferença entre a capacidade máxima do transformador j em contingência ($S_{cap.contingência}^{TR(j)}$) que é 1,3 vezes a capacidade nominal do respectivo transformador, e a máxima carga do transformador j ($S_{carga}^{TR(j)}$) para o período de interesse, conforme mostrado na equação (1).

$$S_{disponível}^{TR(j)} = S_{cap.contingência}^{TR(j)} - S_{carga}^{TR(j)} \quad (1)$$

A grandeza $S_{disponível}^{TR(j)}$ quantifica a margem de capacidade do transformador para acomodar cargas adicionais provenientes de subestações vizinhas interligadas pelo SDMT. Conforme mencionado, o índice de remanejamento é calculado de forma mensal de forma a considerar a sazonalidade anual da carga. Logo, $S_{disponível}^{TR(j)}$ refere-se à capacidade disponível, em MVA, do transformador j para um mês específico de avaliação.

2.2.3 Capacidade da interligação entre alimentadores ($S_{interligação}^k$)

A capacidade de uma interligação k entre alimentadores ($S_{interligação}^k$) está condicionada à presença de uma interligação via uma chave em aberto, chave socorro (CH_{soc}), entre os circuitos de média tensão. A Figura 1 representa a conexão entre os circuitos C_1 e C_2 , provenientes de subestações diferentes, através de uma chave socorro.

Figura 1. Diagrama unifilar exemplo de uma interligação no SDMT entre subestações distintas.

A transferência de cargas entre circuitos é influenciada pelo número de interligações entre eles e pela capacidade individual de cada uma. A capacidade específica de uma interligação é definida pela menor bitola do cabo de ambos os lados da conexão. Assim, em uma situação em que um lado da conexão suporte 2MVA e o outro 0,7MVA, a capacidade da interligação é restrita a 0,7MVA. É importante destacar que a presença de múltiplas conexões entre os alimentadores pode influenciar na capacidade de remanejamento entre os mesmos. É relevante destacar que múltiplas interconexões entre os alimentadores são consideradas e influenciam na capacidade de remanejamento entre eles. Por fim, vale ressaltar que são consideradas apenas as conexões trifásicas entre circuitos para fins do cálculo do Inter.

2.2.4 Definição da capacidade do tronco dos alimentadores (S_{tronco}^c)

A capacidade do tronco de um alimentador c , representada por (S_{tronco}^c), é determinada com base na capacidade do principal cabo presente no tronco do circuito de média tensão. Este critério teórico é estabelecido para definir a capacidade sem a necessidade de cálculos de fluxo de potência. A Figura 2 ilustra a topologia de um circuito, destacando o tronco em amarelo.

Figura 2. Ilustração de um circuito do SDMT com a marcação do tronco em amarelo.

A determinação do tronco de cada circuito é realizada conforme o método de divisão de clientes apresentado a seguir. Esta abordagem foi desenvolvida com base na topologia da distribuidora e implementada utilizando Python 3.7 (VAN ROSSUM & DRAKE, 2009, p. 1).

A topologia de cada circuito no SDMT é estruturada em segmentos, com componentes denominados de barra intercalados. No modelo de dados, os clientes de Média Tensão (MT) estão conectados diretamente a essas barras, enquanto os clientes de Baixa Tensão (BT) são agrupados por transformadores de distribuição MT/BT, e também conectados as barras do SDMT. Inicialmente, o algoritmo calcula a quantidade de clientes MT e BT a jusante de cada barra, considerando a direção fonte-carga. Desta forma, na primeira barra do alimentador, a contagem total de clientes é registrada e, ao avançar a jusante, essa quantidade decresce.

O procedimento iterativo para determinar o tronco do alimentador começa na barra inicial de cada circuito, situada na subestação. O método envolve a análise da topologia, partindo da subestação em direção à carga, identificando a contagem de clientes a jusante de cada barra conectada. Em cada bifurcação, o algoritmo opta pela direção com o maior número de clientes a jusante. Os segmentos escolhidos são categorizados como "tronco", enquanto os segmentos não selecionados são classificados como "ramal". O algoritmo tem dois critérios de parada: quando alcança o final do alimentador, ou seja, não existe segmentos a jusante adicionais ou quando o número de clientes a jusante de um segmento específico é igual ou menor ao máximo contabilizado em qualquer segmento categorizado como ramal a montante.

Na Figura 3, são delineados os segmentos tronco e ramal de um circuito ilustrativo. A partir da barra inicial B_0 , o algoritmo avalia a contagem de clientes a jusante de B_1 , categorizando o segmento T_{01} como tronco. Em uma bifurcação subsequente, as barras B_2 e B_3 são analisadas. Dado que a contagem de clientes a jusante de B_3 excede a de B_2 , o segmento T_{13} é designado como tronco, enquanto T_{12} é classificado como ramal. Este processo de avaliação perdura até que um dos critérios de parada sejam atingidos.

Figura 3. Ilustração do procedimento de determinação do tronco pelo critério do número de clientes.

Conforme mencionado, o ponto de parada do algoritmo pode ser determinado de duas maneiras. Para o exemplo da Figura 3, a quantidade de clientes a jusante de B_4 é menor que B_2 . Como o segmento T_{12} foi classificado como ramal, a designação de T_{14} como tronco seria incoerente. Assim, o algoritmo conclui sua execução nesse ponto, determinando que os segmentos denominados tronco, neste exemplo, são T_{01} e T_{13} .

Com as informações dos trechos que compõe o tronco de cada circuito, o tipo do condutor e comprimento em quilômetros desses trechos, é possível identificar qual o condutor majoritário. Para cada tipo de condutor, tem-se a corrente admissível e para cada circuito é conhecido o nível da tensão de operação, sendo assim, é possível calcular a capacidade do tronco de cada circuito c em MVA (S_{tronco}^c).

2.2.5 Capacidade de remanejamento de carga dos transformadores ($S_{remanejamento}^{TR(i);TR(j)}$)

A capacidade de remanejamento de cargas do transformador i é determinada em relação a um transformador j de uma subestação distinta, com o qual mantém interconexão via SDMT conforme mostrado na equação (2).

$$S_{remanejamento}^{TR(i);TR(j)} = \sum_{c=1}^{C_{ij}} \text{mínimo} \left(\sum_k^{K_c} S_{interligação\ c}^k ; S_{tronco}^c \right) (1 - 0,66) \quad (2)$$

Onde:

C_{ij} é o número de circuitos c que são supridos pelo transformador j e fazem conexão com circuitos supridos pelo transformador i .

K_c é o número de interligações entre o circuito c suprido pelo transformador j e os circuitos supridos pelo transformador i .

A equação (2) detalha o cálculo da capacidade de remanejamento de carga do transformador i em relação ao transformador j do SDMT, levando em consideração as interligações entre os alimentadores atendidos por estes transformadores e as respectivas capacidades dos troncos dos circuitos associados. Assim, a capacidade de remanejamento de carga do transformador i em relação ao transformador j ($S_{remanejamento}^{TR(i);TR(j)}$) é dada pelo somatório para cada circuito que interliga os transformadores do menor valor entre o total de capacidade de interligações do circuito e a capacidade do tronco do circuito. A equação (2) incorpora um fator multiplicativo de (1-0,66). Esta correção é aplicada tendo em vista a premissa de planejamento da rede na área de concessão da EDP. Segundo essa premissa, em qualquer momento, pelo menos 33% da capacidade de uma interligação ou do tronco do circuito c está disponível, visto que o carregamento máximo permitido nos alimentadores de média tensão é de 66%, assegurando uma margem de capacidade para situações de contingência.

2.2.6 Capacidade de alívio de carga do transformador ($S_{alívio}^{TR(i);TR(j)}$)

A apuração da capacidade de alívio de carga do transformador ($S_{alívio}^{TR(i);TR(j)}$) é a última etapa para se estabelecer o índice de remanejamento da subestação. Nas seções anteriores foram determinadas diversas capacidades que culminaram no cálculo de $S_{remanejamento}^{TR(i);TR(j)}$, que quantifica a capacidade de remanejamento de cargas do transformador i para o transformador j , e $S_{disponível}^{TR(j)}$ que quantifica a capacidade do transformador j de receber cargas.

A equação (3) estabelece a metodologia para determinar a capacidade de alívio do transformador i em relação ao transformador j ($S_{alívio}^{TR(i);TR(j)}$) utilizando as capacidades previamente definidas.

$$S_{alívio}^{TR(i);TR(j)} = \text{mínimo}(S_{disponível}^{TR(j)}; S_{remanejamento}^{TR(i);TR(j)}) \quad (3)$$

O remanejamento de carga do transformador i para o transformador j é limitado pela menor capacidade entre a capacidade disponível de absorção de carga do transformador j e a capacidade calculada de remanejamento do transformador i para j . Deste modo, a existência de capacidade no SDMT para transferir carga do transformador i para j não garante um remanejamento efetivo, a menos que haja capacidade disponível no transformador j para receber essas cargas. Analogamente, a disponibilidade de capacidade de absorção no transformador j não é suficiente por si só; é essencial que haja interligações entre os transformadores e que os troncos dos alimentadores possuam capacidade adequada para a absorção de carga.

2.2.7 Cálculo do índice para subestação

Com as informações acima torna-se possível calcular o índice de remanejamento de uma subestação X ($Inter_X$) utilizando a equação (4).

$$Inter_X = \frac{\sum_{i=1}^{i=N}; j=1}^{j=N} S_{alívio}^{TR(i);TR(j)}}{\sum_{i=1}^N S_{carga}^{TR(i)}} \quad (4)$$

Onde:

$Inter_X$ é o índice de remanejamento da subestação X

N é o número de transformadores da subestação X

T_{ij} é o número de interligações que o transformador i faz com outros transformadores j de subestações vizinhas de X pelo SDMT.

A equação (4) representa a razão entre o somatório das capacidades de cada transformador de ser aliviado por transformadores de outras subestações vizinhas e o somatório das cargas da subestação em foco, para a determinação do $Inter$. Vale ressaltar que a equação (4) estima o índice para um mês determinado, baseando-se nos valores de $S_{alívio}^{TR(i);TR(j)}$ e $S_{carga}^{TR(i)}$. Para obtenção de um índice ao longo de um período de 12 meses, é viável empregar valores máximos, mínimos ou médios do histórico. Conforme apresentado na seção de resultados deste artigo, a média é uma métrica adequada para se adotar. No entanto, para análises mais conservadoras, o valor mínimo pode ser preferível. Por fim, se o resultado da equação (4) exceder 1, indica que a capacidade de remanejamento no SDMT supera a carga da subestação analisada. Nesse caso, o valor é limitado em 1, sinalizando um índice de remanejamento de 100% para a subestação.

2.3 Exemplo de cálculo do índice teórico de remanejamento do SDMT

A seguir é mostrado um exemplo visando elucidar a metodologia proposta. O caso demonstra como obter o Índice Teórico de Remanejamento da subestação X que possui um único transformador X_{TR1} , referente a um mês específico. Esta subestação, de caráter hipotético, estabelece conexão via SDMT apenas com a subestação Y , a qual também é equipada com um único transformador Y_{TR1} .

- O transformador Y_{TR1} possui 60MVA potência nominal, com capacidade máxima em contingência ($S_{cap. contingência}^{Ytr1}$) de 78 MVA.
- A carga do transformador Y_{TR1} para o mês analisado (S_{carga}^{Ytr1}) é de 31 MVA. Logo, a capacidade disponível ($S_{disponível}^{Ytr1}$) dada pela equação (5) é de 47MVA.

$$S_{disponível}^{Ytr1} = S_{cap. contingência}^{Ytr1} - S_{carga}^{Ytr1} = 78 - 31 = 47 \text{ MVA} \quad (5)$$

- c. Existem cinco interligações, pela rede de média tensão, entre X_{TR1} e Y_{TR1} . Cada interligação limitada a 3,5MVA devido, por exemplo, a capacidade livre no tronco dos respectivos alimentadores. Assim, a capacidade de remanejamento entre os transformadores ($S_{\text{remanejamento}}^{X_{tr1};Y_{tr1}}$) é de 17,5 MVA.
- d. Com a capacidade disponível do transformador Y_{TR1} ($S_{\text{disponível}}^{Y_{tr1}}$) e a capacidade de remanejamento entre os transformadores ($S_{\text{remanejamento}}^{X_{tr1};Y_{tr1}}$) calculamos, com a equação (6), a capacidade de alívio de X_{TR1} em relação a Y_{TR1} .

$$S_{\text{alívio}}^{X_{tr1};Y_{tr1}} = \text{mínimo} (S_{\text{disponível}}^{Y_{tr1}}; S_{\text{remanejamento}}^{X_{tr1};Y_{tr1}}) = \text{mínimo} (47; 17,5) = 17,5 \text{ MVA} \quad (6)$$

- e. Carga do transformador X_{TR1} para o mês analisado é de 29 MVA.
- f. Assim o Índice de remanejamento teórico do transformador X_{TR1} é dado pela equação (7):

$$\text{Inter}_x = \frac{S_{\text{alívio}}^{X_{tr1};Y_{tr1}}}{S_{\text{carga}}^{X_{tr1}}} = \frac{17,5}{29} = 60\% \quad (7)$$

2.4 Resultados

A metodologia delineada neste artigo foi implementada em um script Python e os resultados podem ser visualizados através de uma interface web na aplicação Power BI (MICROSOFT, 2023). Com periodicidade mensal, os dados de medição são atualizados e o script é executado para reavaliar o Inter para todas as subestações da EDP Espírito Santo e EDP São Paulo. Os valores calculados para cada subestação são registrados em um banco de dados, permitindo o monitoramento da evolução do indicador em face de novas infraestruturas e flutuações de mercado. As Figuras 4 e 5 ilustram o percentual médio de remanejamento das subestações da EDP Espírito Santo e EDP São Paulo, referente ao período de julho/2022 a junho/2023.

Figura 4. Percentual de remanejamento médio por subestação da EDP São Paulo no horizonte de 12 meses de julho/2022 a junho/2023.

Figura 5. Percentual de remanejamento médio por subestação da EDP Espírito Santo no horizonte de 12 meses de julho/2022 a junho/2023.

Ao analisar os índices de remanejamento, constatou-se, conforme antecipado, que as subestações situadas em áreas urbanas, dotadas de múltiplos alimentadores e interconexões com outras subestações do SDMT, exibem elevados índices de remanejamento. Em contraste, as subestações com índices reduzidos, geralmente estão localizadas em áreas rurais, possuindo alimentadores com limitadas interligações e situando-se a distâncias elétricas consideráveis de outras subestações potencialmente auxiliares em cenários de contingência. Durante o intervalo representado nas Figuras 4 e 5, o sistema da EDP Espírito Santo registrou quatro ocorrências que culminaram no desligamento total de subestações. Nessas circunstâncias, notou-se uma concordância substancial entre o indicador e as observações práticas. Em três incidentes, envolvendo as subestações SD3, SD37 e SD56, foi possível redistribuir 100% da carga via SDMT, com o Inter assinalando capacidades de remanejamento de 100%, 95% e 80%, respectivamente. No quarto evento, relacionado à subestação SD76, 71% da carga foi redistribuída pelo SDMT, enquanto o índice assinalou uma capacidade de 59%.

3. Conclusões

Dada a relevância e complexidade do SDMT, indicadores de direcionamento de investimentos tornam-se essenciais para assegurar a correta alocação de recursos visando um fornecimento energia elétrica contínuo e de qualidade. Neste contexto, o presente artigo apresenta a metodologia de cálculo de um índice teórico de remanejamento do SDMT (Inter), cujo objetivo é quantificar a manobrabilidade da rede de distribuição de 15 kV de uma subestação em eventual desligamento. O cálculo de Inter utiliza apenas dados topológicos da base georeferenciada da distribuidora, complementados por dados de medição ao longo de um ano, desta forma, não se faz necessário o cálculo de fluxo de potência.

Como evidenciado, os índices para as subestações da EDP Espírito Santo e EDP São Paulo são apresentados e confrontados com situações práticas. No período analisado, o sistema da EDP Espírito Santo registrou quatro desligamentos totais de subestações onde a análise mostrou uma congruência entre o indicador e as condições reais.

É imperativo ressaltar que o Inter, apesar de baseado em estudos robustos, não serve como um plano de manobra e não substitui análises de contingência refinadas por meio do uso de ferramentas de fluxo de potência. Geralmente, ele tende a subestimar a capacidade da rede, visto que considera um desligamento total da subestação, um cenário raro. No entanto, sua facilidade de compreensão e aplicabilidade para diversos setores da empresa demonstra sua utilidade.

Em conclusão, o Inter, apesar de teórico, reflete de forma consistente as condições da rede, sem necessariamente abranger todos os aspectos técnicos presentes nos cálculos de fluxo de potência. Este índice fornece uma visão rápida da robustez da rede, ajudando a identificar áreas críticas e a direcionar investimentos voltados para melhorias no SDMT. Na prática das distribuidoras do grupo EDP, ele tem sido empregado para priorizar regiões que necessitam de intervenções do ponto de vista de planejamento visando zelar pela manutenção os índices das subestações com 100% de remanejamento, mesmo com o crescimento do mercado, bem como no aumento do índice das demais subestações.

4. Referências bibliográficas

- BACALHAU, J. M. R.; FARDIN, J. F. **Data Analysis and Preprocessing Method of Medium Voltage Distribution Network Feeders**. CBA2020, v. 2, n. 1, p. 1-2, 2020.
- BORGES, G. P. **Metodologia para Planejamento de Ações de Alívio de Carregamento em Sistemas de Distribuição de Energia Elétrica em Média Tensão**. 2016. 147 f. Tese (Doutorado em Ciências – pelo Programa de Pós Graduação em Engenharia Elétrica) – Escola de Engenharia de São Carlos - Universidade de São Paulo (EESC-USP), São Carlos - SP.
- MICROSOFT. Power BI. Disponível em <https://powerbi.microsoft.com/>. Acesso em 9 de Agosto de 2023
- MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA. ANEEL. **Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica, Módulo 8, 7 de dezembro 2021**. [S.l.], 7 dez. 2021.
- MIRSAEEDI, H.; FEREDUNAN, A.; MOHAMMADI-HOSSEININEJAD, S. M.; DEGHANAN, P.; LESANI, H. **Long-Term Maintenance Scheduling and Budgeting in Electricity Distribution Systems Equipped With Automatic Switches**. IEEE Transactions on Industrial Informatics, [S.l.], v. 14, n. 5, p. 1909-1919, May 2018.
- TEVRAZ, H. K.; QUINTANA, V. H. **Distribution system expansion planning models: An overview**. Electric Power Systems Research, [S.l.], v. 26, n. 1, p. 61-70, 1993.
- TUKEY, J.W. **Exploratory Data Analysis**. Reading, MA: Addison-Wesley, 1977.
- VAN ROSSUM, Guido; DRAKE, Fred. **Python 3 Reference Manual**. Scotts Valley, CA: CreateSpace, 2009. 242 p. ISBN 978-1-4414-1269-0.
- WANG, C. -s. et al. **An evaluation method for power supply capacity of distribution system**. In: THIRD INTERNATIONAL CONFERENCE ON ELECTRIC UTILITY DEREGULATION AND RESTRICTURING AND POWER TECHNOLOGIES, 2008, Nanjing, China. Anais [...]. Nanjing: [s.n.], 2008. p. 1244-1248. DOI: 10.1109/DRPT.2008.4523597.
- XIAO, Jun; LI, Fangxing; GU, W.Z.; WANG, Chengshan; ZHANG, Pei. **Total supply capability and its extended indices for distribution systems: Definition, model calculation and applications**. Generation, Transmission & Distribution, IET, v. 5, p. 869-876, 2011. DOI: 10.1049/iet-gtd.2010.0769.
- XIAO, J.; ZU, G.; GONG, X.; LI, F. **Observation of Security Region Boundary for Smart Distribution Grid**. IEEE Transactions on Smart Grid, v. 8, n. 4, p. 1731-1738, jul. 2017. DOI: 10.1109/TS.2015.2505325.